

MARKAZIY OSIYO DAVLATLARINING ENERGETIK SIYOSATI

Kasimov Akmaljon Naimovich

(Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti magistranti)

+998909779992

a.kasimov@outlook.com

Annotatsiya

Ushbu tadqiqotning diqqat markazida Markaziy Osiyo davlatlari: Qozog‘iston, Tojikiston, Turkmaniston, O‘zbekiston va Qirg‘izistonning energetik siyosatining shakllanishi, bugungi holati va istiqbollari yotadi. Shuningdek, Markaziy Osiyo mamlakatlari energiya resurslarini jahon bozorlariga olib chiqish bo‘yicha mintaqadagi hamkorlikning jihatlarini aniqlash alohida qiziqish uyg‘otadi.

Kalit so'zlar: Markaziy Osiyo, uglevodorodlar, energetik infratuzilmalar, energetik siyosat, atom energetikasi.

Hozirgi vaqtda Markaziy Osiyoning energetika xavfsizligi muammosi atrofida bir qancha umumiy masalalar mavjud. Mintaqada energiyaga bo‘lgan talab doimiy ravishda o‘sib bormoqda va ba‘zi prognozlar kelgusi yigirma yil ichida bu ko‘rsatkich 60% dan 80% gacha oshishi mumkinligini ko‘rsatmoqda. Mamlakatlar bu muammoni mavjud energetika inshootlarini qayta tiklash va yangilarini qurish orqali hal qilishni rejalashtirmoqda. Biroq, bu niyatlar ko‘plab iqtisodiy va tashkiliy to‘siqlarga duch keladi.

Markaziy Osiyo davlatlarida mustaqillikning ilk 20 yilligida olib borilgan energetik siyosatning, hozirgi kunga kelib tubdan isloh qilinayotgani va mazkur islohotlarning natijasi o‘laroq energetika sohasining modernizatsiyasi yo‘lidagi asosiy munozaralarni, tahdidlarni va muammolarni ilmiy jihatdan o‘rganishga bo‘lgan talab oshib bormoqdi.

Oxirgi 10 yillikda Markaziy Osiyoda energetik resurslarga bo'lgan talabning keskin oshishi, mintaqada energetik xavfsizlikni ta'minlashning IES va GESlardan tashqari boshqa turlarini tadbiiq etish bo'yicha amaliy harakatlar olib borilmoqda. Xususan, mintaqada yashil energiyadan (qayta tiklanuvchi energiya) foydalanishda ulkan tabiiy va geografik imkoniyatlarga ega bo'lib, mazkur imkoniyatlardan foydalanish darajasi pastligicha qolmoqda. Energetik resurslarga oshirib borayotgan talab va qayta tiklanmaydigan energetik resurslarning tugab borayotganini hisobga olib, energetik siyosatda qayta tiklanadigan resurlardan foydalanish masalasini eng yuqori darajaga ko'tarish maqsadida jamoatchilik e'tiborini jalb qilish muhim va dolzarb masaladir.

Bugungi kunda mintaqadagi energetika siyosatidagi eng muhim va bahsli masalalardan biri bu Atom energiyasidan foydalanish masalasidir. Markaziy Osiyo mintaqasi uran qazib chiqarish bo'yicha dunyoda birinchi o'rinni egallaydi. Mazkur faktor mintaqadagi energiya tanqisligi masalasi bilan uyg'unlashib, davlatlarni, mintaqada AES qurish bo'yicha qilinayotgan takliflarga jiddiy e'tibor qaratishiga undamoqda. Bu masalada Qozog'iston va O'zbekistonda AES qurish yo'lida ilk amaliy qadamlar qo'yilgan, xususan atomshunoslik va yadroviy texnologiyalarni rivojlantirish bo'yicha kompleks chora-tadbirlar ishlab chiqilgan, fundamental tadqiqotlar tajriba-konstruktorlik ishlari va innovasion ishlanmalar, ilg'or texnologiyalarni joriy etish loyihalari amalga oshirilmoqda. Tojikiston va Turkmanistonda bu masalada hech qanday tashabbuslar qilinmagan, lekin bu davlatlar atomdan tinchlik yo'lida foydalanish dasturi negizida MAGATE tashkiloti va Rosatom bilan doimiy muloqotlarni yo'lga qo'ygan. Uranga boy yana bir Markaziy Osiyodagi davlat Qirg'izistonda esa atom energiyasiga keskin qarshilik kayfiyatini kuzatish mumkin, xususan, 2019-yildan Qirg'iziston parlamenti mamlakat hududida uran qazib chiqarish ta'qiqlab qo'ygan.³⁴ Ko'rib turganimizdek, bu masalada mintaqadagi har bir davlatning o'ziga xos, ba'zan bir biriga zid siyosati

³⁴ Парламент Киргизии запретил добычу урана и тория в стране // Научный портал "Атомная энергия 2.0" - 2019. Электрон ресурс: <https://www.atomic-energy.ru/news/2019/11/01/98764>

mavjud. Bunday fikrlar xilma-xilligi mazkur soha rivojlanishida mintaqada turli muammolarni va tahdidlarni keltirib chiqarishi mumkin.

Markaziy Osiyo dunyoning eng kam o'rganilgan mintaqalaridan biri bo'lsada, lekin energiya resurslari jihatidan muhim hudud hisoblanadi. Geografik joylashuvi va tabiiy resurslar, ayniqsa energiya manbalari bilan ta'minlanganligi sababli, yuqori, o'rta va past daromadli mamlakatlardan tashkil topgan bu mintaqada katta strategik ahamiyatga ega. Biroq, energiya resurslarining notekis taqsimlanishi, past darajadagi investitsiyalar, noratsional boshqaruv bu mamlakatlarning energiya xavfsizligiga erishishiga va energiya bozoridagi imkoniyatlardan foydalanishiga to'sqinlik qiladi³⁵. Eng muhimi, Markaziy Osiyoda sovetlar merosi mintaqada uchun ham yutuq va ham yo'qotish bo'lib xizmat qildi, chunki bu mintaqada hali ham Rossiyaga har tomonlama bog'langan yirik neft va gaz quvurlarini meros qilib oldi.

Markaziy Osiyo davlatlarining energetika siyosatini ko'rib chiqishning boshlang'ich nuqtasi SSSRning parchalanishi edi. Ayrim mamlakatlarda katta neft va gaz zaxiralari mavjud bo'lsa, mintaqaning boshqa mamlakatlari suv-energetika salohiyatiga ega edi. Bu holat Markaziy Osiyo mamlakatlari energetika siyosatining asosiy yo'nalishlarini belgilab berdi³⁶.

Markaziy Osiyo mamlakatlarida katta energetika salohiyatining mavjudligi boshqa davlatlarining mintaqaga, avvalo, katta neft va gaz zaxiralari ega bo'lgan mamlakatlarga qiziqishini oshirdi. Bu uglevodorod resurslarini tashqi bozorga yetkazish bilan bog'liq turli loyihalarni ishlab chiqishga olib keldi. O'z navbatida, energiya omili mintaqada davlatlarining tashqi siyosatini belgilovchi asosiy omillardan biriga aylandi. Bu boradagi hamkorlikni kengaytirish ular tomonidan mustaqillikni mustahkamlash, tashqi siyosiy aloqalarni diversifikatsiya qilish va o'z sohalarini rivojlantirishga sarmoya jalb etish imkoniyati sifatida baholandi. Bu siyosat ijobiy

³⁵ Domnin, S (2016) 'Sergei Domnin: Hydro-energy problems in Central Asia: A View from Kazakhstan,' Central Asia Bureau for Analytical Reporting [online] available from <https://cabar.asia/en/sergei-domnin-hydro-energy-problems-in-central-asia-a-view-from-kazakhstan/>, accessed on 12th February 2022.

³⁶ Жильцов С.С. Постсоветское пространство: тенденции развития. Москва: Эдель-М; 2001. 199 с.

natijalar berdi. Mintaqa davlatlari neft va gaz konlarini o'zlashtirish uchun xorijiy neft-gaz kompaniyalari sarmoyalarini jalb qilishga muvaffaq bo'ldi. Energetika sohasi mintaqaviy bo'lmagan davlatlar bilan uzoq muddatli munosabatlarni o'rnatish uchun asos bo'ldi³⁷.

Markaziy Osiyo davlatlari mustaqillikka erishgach, yangi quvur loyihalarini muhokama qilishda faol ishtirok etdilar. Neft va gaz yetkazib berishning yangi yo'nalishlari mintaqa davlatlarining uglevodorod resurslariga tashqi bozorlarga chiqish imkoniyati sifatida ko'rib chiqildi³⁸. Yangi marshrutlarni muhokama qilishda eng faol qatnashganlar Turkmaniston, O'zbekiston va Qozog'iston bo'ldi, ularda sovet davrida qurilgan quvur infratuzilmasi, eng muhimi, ularda katta miqdorda uglevodorod zaxiralari mavjud edi³⁹. Oxirgi omil neft va gazni o'zlashtirish va tashqi bozorlarga eksport qilishda ishtirok etishni kutayotgan mamlakatlarni ham jalb qildi. Qirg'iziston va Tojikiston suv-energetika salohiyatiga ega bo'lsa-da, tabiiy gaz va neftning sezilarli zaxiralari ega emas edi.

Markaziy Osiyodagi tabiiy gazning asosiy zaxiralari Turkmanistonda joylashgan edi. Turli hisob-kitoblarga ko'ra, turkman gazining zaxiralari 8 dan 24 trillion m³ gacha bo'lgan. To'g'ri, xalqaro audit tomonidan tasdiqlangan ma'lumotlar mavjud emas edi. Shunga qaramay, Turkmanistonning siyosati tabiiy gaz eksport yo'nalishlarini diversifikatsiya qilish va mamlakat yoqilg'i-energetika kompleksini avvalo, xomashyo bazasini rivojlantirish, qidiruv burg'ulash ishlari hajmini oshirish, neft va gazning sanoat zaxiralari ko'paytirish hisobiga rivojlantirishga qaratilgan edi.

³⁷ Жильцов С.С. Центральная Азия на пересечении стратегических интересов: итоги и перспективы. В: Актуальные вопросы безопасности в Центральной Азии (материалы X ежегодной Алматинской конференции. 2012.). Алма-Ата: КИСИ; 2012. С. 29-36

³⁸ Жильцов С.С. Конкуренция в сфере экспорта энергоносителей и вопросы региональной безопасности в Центральной Азии В: Центральная Азия в условиях геополитической трансформации мирового экономического кризиса (Материалы VII ежегодной Алматинской конференции. 2009). Алма-Ата: КИСИ; 2009. С. 174-178

³⁹ Жильцов С.С. Трубопроводная архитектура в Каспийском регионе: итоги и перспективы. PolitBook. 2015; 2:114-132

2009 yilda yiliga 30 milliard m³ gaz o'tkazish quvvatiga ega Turkmaniston-Xitoy gaz quvuri ishga tushirilgandan so'ng Turkmaniston uchun yangi imkoniyatlar ochila boshlandi. Amudaryoning o'ng qirg'og'idagi tabiiy gaz konlari quvur uchun xom ashyo bazasiga aylanishi kerak edi. Ayni paytda Turkmaniston Yevropa yo'nalishiga katta e'tibor qaratdi. Turkmaniston uglevodorodlarining Yevropa bozoriga chiqishi Ashxobodni turkman hukumatiga siyosiy yordam ko'rsatuvchi Yevropa Ittifoqining ustuvor hamkorlaridan biriga aylantirishi mumkin. 1990-yillarning o'rtalarida Turkmaniston bu rejalarini Ozarbayjon bilan hamkorlikda amalga oshirishi mumkin edi. Boku Kaspiy dengizi tubi bo'ylab eksport Transkaspiy gaz quvurini qurishga tayyor edi. Biroq Ozarbayjonda katta gaz zaxiralari aniqlanganidan keyin Ozarbayjon-Turkmaniston hamkorligi to'xtatildi.

Gaz transporti infratuzilmasiga ega asosiy davlatlardan biri Qozog'iston hisoblanadi. Uning zaxiralari 2 trillion m³ deb baholangan.

Mamlakatdagi neft va gaz zahiralarning asosiy qismi Qashag'an, Tengiz va Qorachag'anoq konlarida joylashgan. Shu bilan birga, qoida tariqasida, ulush neft ishlab chiqarishga qo'yilgan. Faqat 21-asrda mamlakat hukumati tabiiy gazga e'tibor qaratdi. Qozog'istonning gaz zaxiralari yetarlicha e'tibor berilmasligi mintaqaning iste'molchilardan ancha uzoqligi va zarur infratuzilmaning yo'qligi bilan izohlanadi⁴⁰. Asosan Qozog'iston Rossiya hududi orqali kichik hajmdagi gazni eksport qilgan. So'nggi o'n yillikda Qozog'istonning yondashuvi o'zgardi. 2007 yilda Xitoy-Qozog'iston gaz quvurini qurish bo'yicha shartnoma imzolangan. Qozog'iston gaz qazib olishni ko'paytirish va qo'shni davlatlarga eksport qilishni kutmoqda. Qozog'istonda gaz qazib chiqarishni kengaytirish zarur texnologiyalarning yo'qligi bilan cheklanmoqda. Bundan tashqari, Qozog'iston tomoni uni yetkazib berishda muammolarga duch kelmoqda. Qozog'iston Rossiyaga gazni asosan Markaziy Osiyo-Markaz gaz transporti tizimi orqali eksport qiladi. Shu bilan birga, Turkmaniston-Xitoy-Qozog'iston quvurining qurilishi gaz eksport

⁴⁰ Жильцов С.С. Великий нефтегазовый путь: первые итоги и перспективы. Центральная Азия и Кавказ. 2015;18(3-4):73-84

hajmini sharqiy yo'nalishda kengaytirish imkonini berdi⁴¹. Tabiiy gaz zahiralari ga ega davlatlardan yana biri O'zbekiston hisoblanadi. O'zbekistonda tasdiqlangan gaz zaxiralari 1,5 trillion m³ dan ortiq. Asosiy gaz eksporti Rossiya va Xitoyga, shuningdek, qo'shni davlatlar – Qozog'iston, Qirg'iziston va Tojikistonga to'g'ri keladi.

O'zbekistonning o'ziga xos xususiyati so'nggi yillarda gaz qazib olishning barqarorlashgani va uni oshirish uchun zarur shart-sharoitlarning yo'qligidir. O'zbekistonda uglevodorodlar qazib olishning sezilarli o'sishi keng ko'lamli investitsiyalarni talab qiladi⁴². Ishlab chiqarish hajmining o'sishi Turkmanistonga yangi quvurlar loyihalarini muhokama qilishda ishtirok etish imkonini berdi. Turkmaniston, birinchi navbatda, Transkaspiy gaz quvuri (TKG), shuningdek, yo'nalishi Turkmaniston, Afg'oniston, Pokiston va Hindiston (TAPI) orqali o'tishi kerak bo'lgan gaz quvuri loyahasini jalb qildi. Biroq, ko'plab muzokaralarga qaramay, ushbu eksport yo'nalishlari hali amalga oshirishning amaliy bosqichiga etib bormadi. Bu turkman gazining erkin hajmlari yo'qligi, texnik va texnologik qiyinchiliklar bilan bog'liq. Afg'oniston va Pokistondagi beqaror vaziyat salbiy ta'sir ko'rsatmoqda⁴³.

Qozog'istonning quvur transporti sohasidagi siyosati Turkmaniston siyosatiga nisbatan eng muvozanatli va ehtiyotkor bo'lib qolmoqda. Qozog'iston eksport yo'nalishlarini diversifikatsiya qilish tarafdori, biroq Ostona mintaqadagi geosiyosiy vaziyat o'zgargan taqdirda uglevodorod xomashyosi narxlari o'z pozitsiyalarini saqlab qolish imkoniyatiga ega bo'lishi uchun barcha yo'nalishlarni ko'rib chiqishga intilmoqda. Qolaversa, Qozog'istonning Rossiya bilan yaqinroq aloqalari, sanoat va

⁴¹ Зонн И.С., Жильцов С.С. Каспийский регион: география, экономика, политика, сотрудничество Москва: Эдель-М; 2004. 456 с.

⁴² Жильцов С.С. Внешняя политика Узбекистана формирует ориентиры развития Центральной Азии. Центральная Азия и Кавказ. 2018;21(4):65-77.

⁴³ Жильцов С.С. Трубопроводная игра в Каспийском регионе. Проблемы постсоветского пространства. 2015;1(3):96-115.

texnologik aloqalari tashqi siyosat kursini, jumladan, quvur siyosati sohasida tub o'zgarishlarga yo'l qo'ymaydi.

Qozog'iston butun Kaspiy mintaqasida eng katta neft zaxiralariga ega. Bundan tashqari, mamlakatning g'arbiy qismida katta hajmdagi tabiiy gaz konlari mavjud. 20 yildan ortiq vaqt mobaynida Qozog'iston Yevropa Ittifoqi, Rossiya Federatsiyasi va Xitoy bilan energetika sohasida munosabatlarni rivojlantirishda ulkan yutuqni qo'lga kiritdi. Qozog'iston neftni Gollandiya, Italiya, Frantsiya, Avstriya va boshqalar kabi mamlakatlarga yetkazib beradi. Qozog'iston tomoni hamkorlikni davom ettirish va Yevropa Ittifoqi mamlakatlariga neft eksportini oshirishdan nihoyatda manfaatdor. Shu bilan birga, Qozog'istonning energetika siyosatidagi bir xil darajada muhim yo'nalish Moskva bilan yaxshi qo'shnihilik munosabatlarini saqlab qolishdir. Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev o'z bayonotlarida Qozog'iston va Rossiya o'rtasidagi strategik sheriklikka tez-tez ishora qiladi. Uning rossiyalik hamkasbi Vladimir Putin ham xuddi shunday pozitsiyada. Biroq, hozirgi bosqichda Rossiya tranzit energiya tarmoqlariga sezilarli darajada qaramlikni boshdan kechirayotgan Qozog'iston Moskvaga tranzit qaramlikdan qutulishga harakat qilmoqda. Shu bois Qozog'iston energetika siyosatining hal qiluvchi vazifasi endi muqobil tranzit yo'llarini izlash bo'ldi. Bu bosqichda Qozog'iston, birinchi navbatda, Rossiyani chetlab o'tib G'arbgga neft yetkazib berish imkonini beruvchi Boku-Tbilisi-Jayhon neft quvurini qurishda qator muvaffaqiyatlarga erisha oldi. Qozog'iston loyihaga katta miqdorda sarmoya kiritgan, dastlab foydasiz deb topilgan AQShdan yordam oldi⁴⁴.

Shuningdek, Qozog'istonning butun energetika siyosatining alohida tarkibiy qismi Xitoy Xalq Respublikasi bilan ikki tomonlama munosabatlardir. Markaziy Osiyo mintaqasi davlatlari mustaqillikka erishgach, munosabatlarni rivojlantirishga birinchi bo'lib Pekin qiziqish bildirgan. Bu, birinchi navbatda, Qozog'iston neftini Xitoyga yetkazib berish, shuningdek, energiya xavfsizligi masalalariga tegishli edi.

⁴⁴ Mekhdiev E.T. Regional integration in Central Asia in the energy sector // Теории и проблемы политических исследований. 2018. Т. 7. № 1А. С. 99-108.

Bugungi kunga qadar har ikki davlat munosabatlarida o‘zaro manfaatlarga erishgan. 2006 yilda Qozog‘iston-Xitoy neft quvuri o‘rnatilishi bilan boshlangan Xitoyga neft yetkazib berish o‘rniga (bundan oldin Xitoy temir yo‘l orqali neft import qilgan), Qozog‘istonning umumiy energiya iste‘molining taxminan 20% Xitoy GESlari tomonidan ta‘minlangan⁴⁵.

2015 yilda Rossiya, Belorussiya va Armaniston bilan birgalikda Yevroosiyo iqtisodiy ittifoqining (YeOII) tashkil etilishi Qozog‘iston diplomatiyasi uchun katta muvaffaqiyat bo‘ldi, uning asosiy maqsadi bozor hajmini oshirish, xom ashyo narxini pasaytirish edi. transport xarajatlarining pasayishi. YeOII o‘zining bosqichma-bosqich rivojlanishini davom ettirmoqda, ya‘ni YeOII da yangi ishtirokchilar paydo bo‘lganidan keyin bir muncha vaqt Qozog‘iston uchun neft va uglevodorodlarni eksport qilish uchun yangi imkoniyatlar ochiladi⁴⁶.

Qirg‘iziston Markaziy Osiyodagi barcha davlatlar orasida iqtisodiy rivojlanish darajasi eng past bo‘lgan davlatdir. Avvalo, davlat Qozog‘iston yoki Turkmaniston kabi uglevodorod resurslariga ega emasligi bilan bog‘liq. Qolaversa, Qirg‘iziston o‘sha Qozog‘istondan neft va gaz sotib olishga, muntazam ravishda Moskvadan imtiyozli kredit olishga, keyin esa qarzni bekor qilish masalasini ko‘tarishga majbur. Shuning uchun energetika siyosatini muhokama qilishda Bishkekning Qirg‘izistondagi suv resurslaridan foydalanish borasidagi siyosatiga alohida e‘tibor qaratish lozim. O‘rta Osiyodagi eng uzun va ikkinchi yirik daryo Sirdaryo Qirg‘iziston hududidan boshlanadi. Bugungi kunda Qozog‘iston eng muhim hamkor bo‘lib qolmoqda. Neft va gaz eksportiga javoban Qirg‘iziston Qozog‘istonga katta miqdorda elektr energiyasi yetkazib beradi. Shtat hududida butun O‘rta Osiyo mintaqasining eng yirik GESlari, birinchi navbatda, To‘qto‘g‘ul, Kurpsoy,

⁴⁵ Мамедов И.Б.О. Мультивекторная энергетическая политика Казахстана и ее значение для России // Каспийский регион: политика, экономика, культура. 2015. № 2 (43). С. 160-165.

⁴⁶ Mekhdiev E.T. Regional integration in Central Asia in the energy sector // Теории и проблемы политических исследований. 2018. Т. 7. № 1А. С. 99-108.

Tomko‘mir, Uchqo‘rg‘on GESlari joylashgan⁴⁷. Lekin Qozog‘iston bilan aloqalar Qirg‘iziston uchun unchalik foydali emas. Qozog‘iston Qirg‘iziston tomonidan sotib olingan neft va gaz narxini oshirishga qaror qilganida, Bishkek tanlov oldida turgan edi - yo Qozog‘iston shartlariga rozi bo‘lish va shu bilan butun Qirg‘iziston iqtisodiyotiga tuzatib bo‘lmaydigan zarar yetkazish yoki Qozog‘istonning suvdan foydalanishdagi manfaatlarini buzmaganda o‘z gidroenergetikasini rivojlantirish. Sirdaryo resurslari. Bunda Qirg‘iziston Rossiyaga imtiyozli kredit ajratish, shuningdek, yangi GESlar qurilishida ishtirok etish taklifi bilan murojaat qilgan. Biroq Rossiya Federatsiyasi bilan munosabatlarda Bishkek o‘zi qo‘ygan barcha maqsadlariga erisha olmayapti, chunki Rossiya O‘zbekiston va Qozog‘iston bilan munosabatlariga zarar yetkazadigan muloqotga moyil emas. Shunday qilib, Qirg‘iziston haligacha tashqi siyosatini bu bosqichda muvaffaqiyatli deb hisoblay olmaydi. Avvalo, Bishkekning mintaqadagi energetika manfaatlarini bilan Qozog‘iston manfaatlarini to‘qnashadi, uning pozitsiyasi vaqt o‘tishi bilan Qirg‘izistonga nisbatan ultimatumlarga aylangan. Rossiya-Qirg‘iziston munosabatlari Moskva va Ostonada o‘rtasidagi yaqinlik darajasidan ancha uzoq bo‘lgani uchun Rossiya Federatsiyasidan yordam olishga urinish ham muvaffaqiyatsizlikka uchradi.

Tojikiston Respublikasining energetika siyosati ko‘p jihatdan Qirg‘iziston Respublikasi olib borayotgan siyosatga o‘xshashdir. Butun iqtisodiyotning asosini mamlakatning gidroenergetika resurslaridan foydalanish tashkil etadi. Respublika sanoat ishlab chiqarishi ham, qishloq xo‘jaligi sohasi ham ularga asoslanadi. Tojikiston jahonda 8 ta gidroenergetika resurslariga ega bo‘lib, Markaziy Osiyoda Tojikiston birinchi o‘rinda turadi⁴⁸. Dushanbening ayni damdagi asosiy vazifasi ham energetik mustaqillikka erishishdir. Biroq, Markaziy Osiyoda gidroenergetika

⁴⁷ Азамжанов С.А., Бакирова А.Т. Гидроэнергетика Кыргызстана: развитие и проблемы, Токтогульская ГЭС // Ресурсовоспроизводящие, малоотходные и природоохранные технологии освоения недр. Материалы X Международной конференции. 2011. С. 251-253.

⁴⁸ Темуров У. Энергетическая политика Республики Таджикистан // Богатство финно-угорских народов. Материалы V Международного финно-угорского студенческого форума. 2018. С. 506-508.

resurslari bo'yicha ustunlikka ega bo'lishiga qaramay, Tojikiston muhim miqdorda energiya resurslarini xorijdan sotib olishga majbur. Bunday xaridlar uchun xarajatlar ulushi Tojikiston yalpi ichki mahsulotining qariyb 60 foizini tashkil qiladi. Tojikistonning tog'li relefiga qaramay, mamlakatda gidroenergetika resurslaridan foydalanish bo'yicha amaliy loyihalar mavjud emas. Vaholanki, so'nggi paytlarda Tojikiston bu borada muvaffaqiyatga erishmoqda. Masalan, Rossiya ko'magida Rog'un GESini ishga tushirish rejalashtirilgan, uning loyihasi 1974 yilda SSSR Davlat qurilishi tomonidan tasdiqlangan. Bundan tashqari, Tojikistonning borish qiyin bo'lgan hududlari aholisining energiya manbalaridan foydalanish muammosi bugungi kungacha Tojikistonning alohida hududlarida 180 dan ortiq GES qurishga qaror qilgan hukumatning asosiy muhokama mavzusi bo'lib qolmoqda.

O'zbekiston bu ko'rsatkich bo'yicha Turkmanistondan kam bo'lsa-da, tabiiy gaz zaxiralari bo'yicha jahonda yetakchilardan biri hisoblanadi. Bundan tashqari, katta miqdorda ko'mir zahiralari O'zbekistonga AQSh, Rossiya, Xitoy kabi davlatlar bilan doimiy yaqin aloqada bo'lib, ko'mir bozorida muhim ishtirokchi bo'lish imkonini beradi. O'zbekistonning butun energetika siyosatining asosiy vazifasi xomashyo eksporti bo'yicha yetakchilardan biriga aylanish emas (masalan, Qozog'iston tomonidan qo'llaniladigan strategiya), balki jahonda kuchli munosabatlar tizimini shakllantirishdan iborat. Markaziy Osiyo mintaqasida energetika sektori. Buning samarasida O'zbekiston hamkorlar – Tojikiston, Qozog'iston ishtirokidagi barcha turdagi sammit va uchrashuvlarda muntazam ishtirok etib kelmoqda. O'zbekiston Turkmanistonning Qozog'iston va Qirg'izistonga elektr energiyasini O'zbekiston energetika tizimi orqali tranzit qilish g'oyasini muntazam qo'llab-quvvatlaydi. Bundan tashqari, Afg'oniston Respublikasi hududining salmoqli qismini ta'minlaydigan O'zbekistondan Afg'onistonga elektr energiyasi yetkazib berish bo'yicha loyihalar ham yuqori darajada muhokama qilinmoqda.

Energetika sohasini rivojlantirishning yana bir muhim yo'nalishi atom elektr stansiyalari qurilishidir. Bugungi kunda atom elektr stansiyalariga ehtiyoj O'zbekistonda ham, Qozog'istonda ham muhokama qilinmoqda. Respublikalarda

atom elektr stansiyalarini rivojlantirish tarafdorlari ham, qarshilari ham bor. Ekologlar, ayniqsa, Qozog‘iston chegarasidan 40 km uzoqlikda joylashgan O‘zbekiston atom elektr stansiyasi haqida ham o‘z xavotirlarini bildirishmoqda. Bundan tashqari, uning yonida strategik ahamiyatga ega Chordara suv omborining joylashganligi xavotirni yanada kuchaytiradi. Biroq, elektr quvvatini oshirish zarurati hech qaysi davlatda inkor etilmaydi. Zero, Markaziy Osiyoda barqaror elektr energiyasi ishlab chiqarish manbalari yo‘q, ayrim davlatlar o‘z ehtiyojlarini qondira olmay, qo‘shnilaridan elektr energiyasi sotib olmoqdalar.

Atom energetikaini eng faol rivojlantirayotgan Qozog‘iston va O‘zbekistonning mazkur sohani rivojlanish strategiyalari sezilarli darajada farq qiladi. Bu xorij kapitalining sanoatga kirishi qoidalaridagi farq bilan ham, milliy iqtisodiyotlarni rivojlantirishning turli modellari bilan ham bog‘liq.

Shu bilan birga, ularning oldida yadro sohasini, jumladan, atom energetikasini yanada rivojlantirishni oldindan belgilab beruvchi bir xil vazifalar turibdi. Bular qatoriga mamlakatlarning uglerod neytralligiga qarab harakatlanishi va ko‘mir va neftni boshqa, ekologik xavfsiz yoqilg‘i turlari bilan almashtirish zarurati, milliy iqtisodiyotlar rivojlanishining jadallashuvi negizida elektr energiyasi taqchilligi bartaraf etish vazifalarini keltirish mumkin. Bu mamlakatlarni nafaqat uran qazib olish, balki atom energetikasini rivojlantirishga ham undaydi. Milliy taraqqiyot dasturlariga ko‘ra, bu jarayon yanada kuchayadi. Qolaversa, qo‘shni davlatlar - Rossiya, Xitoy va qo‘shni kichik iqtisodiyotlar ham bundan manfaatdor. Eng muhim masala - sobiq uran konlari chiqindilari natijasida yuzaga kelgan ekologik muammolarni bartaraf etish. Mintaqa davlatlari bu masalalarni qo‘shni davlatlar, xalqaro profil va moliyaviy tuzilmalar bilan hamkorlikda hal qiladi. Bugungi kunda Markaziy Osiyo davlatlari tomonidan atom energetikasi sohasida hal etilayotgan vazifalarning jami ularning bu boradagi siyosati uzoqni ko‘zlab, maqsadli amalga oshirayotgani haqida gapirish imkonini beradi.

Bugungi kunda O‘zbekiston Respublikasi prezidenti Mirziyoyev Sh.M. rahbarligida energetika xavfsizligi muammolarini hal etishga qaratilgan siyosat

ishlab chiqilgan bo'lib, unga ko'ra mintaqalararo energiya savdosini jonlantirish muhim omilga aylanmoqda. O'zbekiston mintaqa energetika tizimining markazi sifatida hamkorlik dinamikasini tiklashda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Mamlakat 2018-yilda Qirg'iziston va Tojikistondan, 2019-yilda Qozog'istondan va 2020-yilda Turkmanistondan elektr energiyasi importini tikladi⁴⁹. O'zbekiston ham Markaziy Osiyoning umumiy energotizimi doirasida elektr energiyasi yetkazib berishni muvozanatlashtirishga harakat qilmoqda. Masalan, 2020-yil iyul oyida suv omborlaridagi suv sathining pastligi Tojikistonni O'zbekistonga elektr energiyasi eksportini to'xtatishga majbur qilgan, shu bois O'zbekiston bu qisqarishni Turkmanistondan elektr energiyasi importini oshirish hisobiga qoplagan va shu tariqa mamlakatda elektr ta'minotidagi uzilishlarning oldini olgan.

Markaziy Osiyo davlatlari ham umumiy energiya xavfsizligi strategiyasini, ham Markaziy Osiyoning umumiy energotizimi kabi energiyani boshqarishning mintaqaviy mexanizmini ishlab chiqishda hamkorlik qilishi kerak. Mintaqa mamlakatlari allaqachon energetikani rivojlantirish strategiyasiga ega va energiya savdosi bo'yicha ikki va ko'p tomonlama hamkorlikni qisman tiklagan. Ayrim davlat strategiyalarini umumiy mintaqaviy strategiya bilan muvofiqlashtirish va rasmiy mintaqaviy kelishuv doirasida hamkorlik qilish Markaziy Osiyoga energiya ta'minotining uzoq muddatli barqarorligini ta'minlagan holda alohida mamlakatlar ehtiyojlarini qondirish uchun umumiy resurslardan foydalanish imkonini beradi. Mintaqa doirasidagi bunday o'zaro manfaatli hamkorlik mintaqadagi energiya xavfsizligini ta'minlashning eng tezkor va to'g'ridan-to'g'ri yo'li bo'lib ko'rinadi. Mamlakatlar mintaqada ma'lumotlarni to'plash va ma'lumot almashish taklif etilayotgan boshqaruv mexanizmi doirasida amalga oshirilayotgan ishlarning bir qismi bo'lishini ta'minlashi kerak. YXHT, Osiyo Taraqqiyot banki va Jahon banki kabi xalqaro institutlar mintaqadagi energiya xavfsizligiga tahdidlarga qarshi kurashish bo'yicha muvofiqlashtirilgan harakatlarni amalga oshirish imkonini

⁴⁹ «Как Узбекистан восполнит нехватку электроэнергии из Таджикистана», Sputnik, 25 июля 2020 г., <https://uz.sputniknews.ru/economy/20200725/14622924/Kak-Uzbekistan-vospolnit-nekhvatku-elektroenergii-iz-Tadzhikistana>.

beradigan samarali mintaqaviy ma'lumotlarni yig'ish va axborot almashish mexanizmini ishlab chiqishda texnik va tahliliy yordam ko'rsatishi mumkin.

Shu tariqa, Markaziy Osiyo mamlakatlari energetika siyosatining ilg'orligini alohida ta'kidlash lozim. Bugun har bir davlat oldida turli maqsad va vazifalar turibdi. Agar Qozog'iston uglevodorod resurslarini eksport qiluvchi yetakchi davlatlar bilan munosabatlarni o'rnatish siyosatini davom ettirsa, Qirg'iziston o'zining qo'shnilari – Rossiya, Xitoy va Qozog'istondan energetik mustaqillikka erishish muammosini hal qilishga urinmoqda. Tojikiston ham xuddi shu maqsadni ko'zlamoda, unga ko'ra, Dushanbe oldida turgan butun energetika siyosatining asosiy vazifasi o'z aholisini zarur miqdorda energiya resurslari bilan ta'minlashdan iborat. Turkmaniston eng ilg'or energetika siyosati bilan ajralib turadi, u nafaqat Rossiya Federatsiyasining "qanotidan" chiqib ketishga, balki energetikaga alohida e'tibor qaratilayotgan Xitoy va AQSh bilan mustahkam diplomatik munosabatlar o'rnatishga muvaffaq bo'ldi.

Shunday qilib, Markaziy Osiyo mintaqasi davlatlarining energetika siyosati boshqa mamlakatlarning transport tizimiga qaramlik muammolarini hal qilish, shuningdek, o'z energiya resurslarini realizatsiya qilish imkoniyatlarini kengaytirishga qaratilgan. Shu bilan birga, shuni ta'kidlash kerakki, ushbu mintaqaning har bir davlati bevosita mintaqaning o'zida energiya balansiga intiladi.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Парламент Киргизии запретил добычу урана и тория в стране // Научный портал "Атомная энергия 2.0" - 2019. Электрон ресурс: <https://www.atomic-energy.ru/news/2019/11/01/98764>
2. Domnin, S (2016) 'Sergei Domnin: Hydro-energy problems in Central Asia: A View from Kazakhstan,' Central Asia Bureau for Analytical Reporting [online] available from <https://cabar.asia/en/sergei-domnin-hydro-energy-problems-in-central-asia-a-view-from-kazakhstan/>, accessed on 12th February 2022.
3. Жильцов С.С. Постсоветское пространство: тенденции развития. Москва: Эдель-М; 2001. 199 с.
4. Жильцов С.С. Центральная Азия на пересечении стратегических интересов: итоги и перспективы. В: Актуальные вопросы безопасности в Центральной Азии (материалы X ежегодной Алматинской конференции. 2012.). Алма-Ата: КИСИ; 2012. С. 29-36
5. Жильцов С.С. Конкуренция в сфере экспорта энергоносителей и вопросы региональной безопасности в Центральной Азии В: Центральная Азия в условиях геополитической трансформации мирового экономического кризиса (Материалы VII ежегодной Алматинской конференции. 2009). Алма-Ата: КИСИ; 2009. С. 174-178
6. Жильцов С.С. Трубопроводная архитектура в Каспийском регионе: итоги и перспективы. PolitBook. 2015; 2:114-132
7. Жильцов С.С. Великий нефтегазовый путь: первые итоги и перспективы. Центральная Азия и Кавказ. 2015;18(3-4):73-84
8. Зонн И.С., Жильцов С.С. Каспийский регион: география, экономика, политика, сотрудничество Москва: Эдель-М; 2004. 456 с.
9. Жильцов С.С. Внешняя политика Узбекистана формирует ориентиры развития Центральной Азии. Центральная Азия и Кавказ. 2018;21(4):65-77.
10. Жильцов С.С. Трубопроводная игра в Каспийском регионе. Проблемы постсоветского пространства. 2015;1(3):96-115.

11. Mekhdiev E.T. Regional integration in Central Asia in the energy sector // Теории и проблемы политических исследований. 2018. Т. 7. № 1А. С. 99-108.
12. Мамедов И.Б.О. Мультивекторная энергетическая политика Казахстана и ее значение для России // Каспийский регион: политика, экономика, культура. 2015. № 2 (43). С. 160-165.
13. Азамжанов С.А., Бакирова А.Т. Гидроэнергетика Кыргызстана: развитие и проблемы, Токтогульская ГЭС // Ресурсовоспроизводящие, малоотходные и природоохранные технологии освоения недр. Материалы X Международной конференции. 2011. С. 251-253.
14. Темуров У. Энергетическая политика Республики Таджикистан // Богатство финно-угорских народов. Материалы V Международного финно-угорского студенческого форума. 2018. С. 506-508.
15. «Как Узбекистан восполнит нехватку электроэнергии из Таджикистана», Sputnik, 25 июля 2020 г., <https://uz.sputniknews.ru/economy/20200725/14622924/Kak-Uzbekistan-vospolnit-nekhvatku-elektroenergii-iz-Tadzhikistana>.